

УДК 616.311

DOI 10.5281/zenodo.17962207

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПРИ СТРЕССЕ, НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА

THE EFFECT OF GLUCOCORTICOIDS RELEASED DURING STRESS ON THE STATE OF THE ORAL CAVITY

АНТРОПОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
старший преподаватель,
Уральский государственный медицинский университет.

ANTROPOVA ALYONA ALEXANDROVNA,
Ural State Medical University.
FERTIKOVA NATALYA SERGEYEVNA,
Senior Lecturer,
Ural State Medical University.

В статье выполнен аналитический обзор механизмов влияния стресс-индуцированных глюкокортикоидов на биохимический гомеостаз и здоровье полости рта. На основе системного анализа научной литературы и клинических данных показано, что повышение уровня глюкокортикоидов приводит к изменению состава слюны, подавлению местного иммунитета, накоплению токсинов и развитию окислительного стресса. Рассмотрены биохимические и гормональные сдвиги в слюне, их связь с воспалительными процессами, кариесом и заболеваниями пародонта. Обоснована важность мониторинга общего состояния организма и профилактики стоматологических патологий в условиях стресса. Обобщая данные исследований, статья демонстрирует связь между хроническим стрессом, гормональным дисбалансом и повышенным риском развития кариеса, воспалительных заболеваний пародонта и деструктивных изменений в полости рта.

This article provides an analytical review of the mechanisms by which stress-induced glucocorticoids influence biochemical homeostasis and oral health. A systematic analysis of scientific literature and clinical data demonstrates that increased glucocorticoid levels lead to changes in saliva composition, suppression of local immunity, accumulation of toxins, and the development of oxidative stress. Biochemical and hormonal changes in saliva and their relationship with inflammatory processes, caries, and periodontal disease are discussed. The importance of monitoring overall health and preventing dental pathologies under stress is substantiated. Summarizing research data, the article demonstrates a link between chronic stress, hormonal imbalance, and an increased risk of developing caries, inflammatory periodontal diseases, and destructive changes in the oral cavity.

Ключевые слова: *глюкокортикоиды, стресс, слюна, полость рта, окислительный стресс, кариес.*

Key words: *glucocorticoids, stress, saliva, oral cavity, oxidative stress, caries.*

Введение.

Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения, вызванное воздействием внешних или внутренних факторов (стрессоров) [6]. В ответ на воздействие стрессора выделяются глюкокортикоиды — это первичные гормоны стресса, вырабатываемые корковым слоем надпочечников. К глюкокортикоидам относятся (рис. 1): гормоны короткого действия — гидрокортизон, кортизон; средней продолжительности действия — преднизолон, преднизон, метилпреднизолон; длительного действия — триамцинолон, дексаметазон, бетаметазон [13].

Рис. 1. Химические формулы глюкокортикоидов [11]

Глюкокортикоиды оказывают выраженное и многообразное влияние на обмен веществ. Со стороны углеводного обмена это проявляется повышением содержания глюкозы в крови, что связано с более интенсивным гликонеогенезом в печени. Утилизация аминокислот для гликонеогенеза приводит к угнетению синтеза белка при сохраненном или несколько ускоренном его катаболизме. Это является одной из причин задержки регенеративных процессов [1]. Отмечается, что под влиянием стресса происходит снижение уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) и неадекватное увеличение периферической реакции — увеличение кортизола в крови [8].

Материалы и методы.

В основу работы положен систематический обзор и анализ современных научных публикаций, посвященных биохимии стресса, составу слюны и патогенезу стоматологических заболеваний. Используются методы сравнительного анализа литературных данных, обобщения результатов клинических и экспериментальных исследований для установления причинно-следственных связей между уровнем глюкокортикоидов, биохимическими изменениями в полости рта и развитием конкретных нозологий.

Результаты исследования.

Стресс оказывает огромное влияние на организм, в частности на состояние тканей и структур полости рта. Во время исследования В. Р. Долгих наблюдалось достоверное увели-

чение количества «ключевых клеток» (клеток эпителиальной природы, на мембранах которых выявляют адгезию микроорганизмов, что является критерием снижения резистентности слизистой оболочки к бактериальной агрессии) в материале из зубодесневых карманов и коэффициента К (коэффициент состояния иммунной системы слизистых оболочек), отражающего состояние резистентности слизистой оболочки и бактериальной агрессии [7].

Помимо таких негативных последствий как, например, бруксизм, который вызывает воспаление мягких тканей, стирание зубов, влекущее за собой повышенную чувствительность и чрезмерную нагрузку на височно-нижнечелюстной сустав, стресс оказывает влияние на состав слюны [10].

В рамках нашего исследования целесообразно обратиться к разбору состава слюны. Из слюнных желез секреторируются гликопротеины — муцины и Ig A. Некоторые белки, из крови, ферменты, Ig G, Ig M, трансферрин, церулоплазмин, групповые специфические белки АВО-системы, лизоцимы слюны — гликопротеины, содержащие углеводы до 50 %. Углеводный компонент представлен N-ацетилгалактозамином, фруктозой и галактозой, сиаловыми кислотами. Саливапротеин (молекулярная масса — 16 кДа) участвует в связывании кальция в слюне. Фосфопротеин — кальций-связывающий белок имеет большое сродство к гидроксиапатиту. Способствует образованию зубного камня и зубного налета. В слюне также есть небелковые азотистые соединения (200 мг/л) — мочевина, мочевая кислота, свободные аминокислоты, нуклеотиды. Из углеводов в слюне присутствуют свободные моносахариды — 30 мг/л (глюкоза — 10 мг/л, лактат — 20–40 мг/л, ПВК — 2–4 мг/л, цитрат — 2–20 мг/л). В смешанной слюне есть стероиды (из коры надпочечников и половых желез), свободные жирные кислоты, фосфолипиды и некоторые витамины — B1, B2, B3, PP, B6, фолиевая кислота. Минеральный состав слюны представлен: натрием — 20–40 мэкв/л (это в 5–7 раз меньше, чем в плазме), калием — 15–25 мэкв/л (в плазме — 4 мэкв/л), кальцием — от 3 до 8 мэкв/л (как в плазме), фосфором (в основном в форме гидро- и дигидрофосфата) в 5–10 раз выше, чем в крови, хлоридами — 20–40 мэкв/л, гидрокарбонат анионом — 10–20 мэкв/л. Кроме этого, в слюне есть магний, цинк и медь. Концентрация других минеральных веществ зависит от диеты [3].

Оценить содержание глюкокортикоидов в слюне позволяет стероидный профиль — комплексный анализ уровня основных стероидных гормонов в слюне: тестостерона, дегидроэпиандростерона, андростендиона, кортизола, кортизона, эстрадиола, прогестерона и 17-ОН-прогестерона, нормы, которые приведены в табл. 1. Это позволяет оценить гормональный статус, выявить дисбалансы, нарушения эндокринной системы и причины бесплодия [16].

Таблица 1. Содержание глюкокортикоидов в слюне [16]

Гормон	Норма (примерная)	Интерпретация
Тестостерон	Мужчины: 100–400 пг/мл Женщины: 5–50 пг/мл	Повышение — андрогенные нарушения, опухоли; Снижение — гипогонадизм, стресс.
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА)	250–4000 пг/мл	Оценка функции надпочечников, синдрома гиперандрогении.
Андростендион	50–400 пг/мл	Нарушения половой функции, гиперандрогения.
Кортизол	3–10 нг/мл	Оценка стресса и функции надпочечников.
Кортизон	5–20 нг/мл	Индикация метаболизма кортизола.

Эстрадиол	Женщины: 0,5–5 пг/мл (фолликулярная фаза)	Оценка функции яичников и репродуктивного статуса.
Прогестерон	Женщины: 5–20 пг/мл (лютеальная фаза)	Контроль овуляции и поддержка беременности.
17-ОН-прогестерон	10–100 пг/мл	Диагностика врожденной гиперплазии надпочечников.

Так, в исследовании стрессового влияния Е.А. Сарф и Л.В. Бельской отмечается значительное снижение белка, тогда как концентрация токсинов, таких как тиоцианаты, нитраты и нитриты, растет. Так же наблюдается существенный дисбаланс электролитов (уровень аммония, натрия, магния и фосфатов снижается) [15].

Влияние системных глюкокортикоидов (СГК) на полость рта отмечает так же Н. А. Вирясова в своем исследовании. Так, высокая частота генерализованного пародонтита и обратная корреляционная связь состояния пародонта (по пародонтальному индексу — ПИ) наблюдались среди больных бронхиальной астмой, принимающих СГК [5].

Также результаты исследования показали, что уровень кортикостерона и эозинофилов в крови и реакция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы носит фазный характер. Первый период (от начала стрессорного воздействия до 39 ч) характеризуется увеличением концентрации кортикостерона и развитием эозинопении. Второй (от 39 до 45 ч) — снижением концентрации кортикостерона и развитием выраженной эозинофилии. В третьем периоде (45–72 ч.) после повторной кратковременной эозинопении колебания уровня эозинофилов в крови постепенно приближаются к исходному уровню, а концентрация кортикостерона вновь повышается. Е. Ю. Ермак и др. отмечают, что такие изменения вызвали разрыхление слоя одонтобластов и последующей их деформации, полнокровием и появлением мелких вакуолей [8].

Повышение кортизола подавляет действие иммунной системы. Накопление в слюне токсинов — диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, происходит из-за активации процессов свободно-радикального окисления (СРО) [2] и возрастанию концентрации активных форм кислорода (АФК). Диеновые конъюгаты — первичные продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), которые повреждают липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые кислоты [12]. Малоновый диальдегид (МДА) — вторичный продукт свободно-радикального окисления липидов, образуется в результате окислительной модификации углеводородных хвостов молекул липидов и жирных кислот. МДА токсичен и химически активен [17].

Активные формы кислорода, выступающие в качестве иницирующих факторов СРО, способны вызывать окислительную модификацию биомолекул, таких как: белки, нуклеиновые кислоты, липиды, что способствует развитию окислительного стресса, повреждению клеточных мембран, модуляции апоптоза. Е. Н. Овчаренко и соавт. отмечают доказанную роль СРО в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта. Установлено, что избыток свободных радикалов вызывает деполимеризацию гиалуроновой кислоты и других компонентов соединительной ткани, способствует увеличению проницаемости капилляров; интенсификация процессов СРО, способствует активизации протеолитических ферментов, что ведет к развитию и обострению заболеваний пародонта [14].

К тому же избыточное образование свободных радикалов (активных форм кислорода, активных форм азота) может привести к окислительному стрессу — состоянию, которое приводит к разрушению клеток, повреждению тканей и мутациям ДНК [2]. Окислительный стресс (ОС) — патологическое состояние организма, вызванное повышенным содержанием активных форм кислорода (АФК). Причины избыточной генерации АФК — воздействие на

организм неблагоприятных эндогенных (патологий) и экзогенных (загрязнение окружающей среды и пищи, физические нагрузки, курение) факторов [4].

Многие заболевания полости рта, такие как кариес, пародонтоз и т.д. связаны с окислительным стрессом. Воспалительные заболевания пародонта отличаются затяжным течением и сопровождаются уменьшением физиологического резерва антиоксидантной системы. Под воздействием АФК ткани пародонта повреждаются. В результате ОС гибнут клетки эпителия и соединительной ткани, разрушается связочный аппарат зубов, нарушается процесс регенерации и формирования пародонтальных карманов. По мнению Д. В. Варзаковой, у пациентов с заболеваниями пародонта значения антиоксидантной активности (АОА) слюны значительно ниже, чем значения у здоровых пациентов. Однако в случае кариеса, отмечается обратная картина, АОА слюны выше у пациентов с кариесом. Показано, что АОА слюны зависит от ежедневной чистки зубов и приема витамина С [4]. При возрастании АФК и ОС ротовой полости наблюдается ослабление иммунной системы и преобладание разрушающего действия токсинов — такое сочетание факторов создает благоприятную среду для размножения бактерий и появлению кариеса [2].

Заключение.

Таким образом, проанализированный нами материал указывает на возможное влияние глюкокортикоидов на развитие заболеваний полости рта. Под воздействием стресса повышается концентрация кортизола и других глюкокортикоидов, что ведет к подавлению иммунных реакций, изменению биохимического состава слюны, накоплению токсичных продуктов перекисного окисления липидов и развитию окислительного стресса. Эти процессы создают условия для снижения резистентности слизистой оболочки полости рта, роста патогенной микрофлоры и прогрессирования заболеваний, таких как кариес и пародонтит. Определение уровня глюкокортикоидов, в частности кортизола в слюне, может служить важным диагностическим инструментом для оценки стрессовой нагрузки на организм и своевременного принятия стоматологических лечебно-профилактических мер. Мы предполагаем, что оценка стероидного профиля слюны в комплексной стоматологической диагностике позволит не только выявить содержание гормонов и прогнозировать последствия их влияния, но и разрабатывать индивидуальные подходы к мониторингу и лечению заболеваний полости рта у пациентов, подверженных хроническому стрессу или принимающих глюкокортикоидную терапию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анорбоев К. Х. Биологические эффекты некоторых глюкокортикоидов // Экономика и социум. 2022. №5-1 (96). С. 297–301.
2. Анохин Н. Н. Молекулярно-генетические маркеры в развитии бронхолегочной патологии у работников асбестовых производств: дис. канд. мед. наук: 3.2.4. М., 2022. 157 с.
3. Биохимия ротовой жидкости в норме и при патологии // ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России. М.: Издательство ИКАР. 2017. 64 с.
4. Варзакова Д. П. Неинвазивные электрохимические методы оценки антиоксидант/оксидантной активности биологических объектов: дис. канд. хим. наук: 1.4.2.. Екатеринбург. 2021. 130 с.
5. Вирясова Н. А., Романовская Л. Д., Посметная Т. В., Еремина Н. В., Ноздрин В. Д. Лечение и профилактика заболеваний пародонта у больных бронхиальной астмой, принимающих системные и ингаляционные глюкокортикоиды // Российский стоматологический журнал. 2012. №2. С. 20–25.
6. Гуцол Л. О., Гузовская Е. В., Серебренникова С. Н., Семинский И. Ж. Стресс (общий адаптационный синдром) // БМЖ. 2022. Т. 1. №1. С. 70–80. DOI 10.57256/29490715-2022-1-1-70-80.

7. Долгих В. Р. Влияние экспериментального эмоционально-иммобилизационного стресса на резистентность слизистой оболочки ротовой полости к микрофлоре // Вестник НовГУ. 2018. №5 (111). С. 32–35.
8. Ермак Е. Ю., Матерс Т. В., Панина Е. В., Ананьина Е. В., Родионова Т. И., Зотова И. Н. Изучение эффектов от применения доноров молекул оксида азота и блокаторов фермента по-синтазы при эмоционально-болевым стрессе на морфологическую картину тканей пульпы зубов и пародонта // Российский стоматологический журнал. 2013. Т. 17. №4. С. 14–18. DOI 10.17816/dent.39143.
9. Забродин Н. А. Гормональный статус при профессиональном стрессе // Мед. труда и пром. экол. 2006. №1. С. 20–22.
10. Как стресс влияет на здоровье зубов и десен // Стоматология «АПЕКС». URL: <https://apex24.ru/articles/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-zubov-i-desen> (дата обращения: 01.12.2025).
11. Кортикостероиды // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал URL: <https://bigenc.ru/c/kortikosteroidy-6cc122/?v=8040134> (дата обращения: 30.11.2025).
12. Кузьмина Л. П., Измерова Н. И., Лазарашвили Н. А., Коляскина М. М., Безрукавникова Л. М., Ларкин А. А., Петинати Я. А. Об информативности показателей процессов перекисного окисления липидов у больных профессиональными аллергодерматозами // Мед. труда и пром. экол. 2013. №3. С. 31–35.
13. Лобанова Е. Г., Чекалина Н. Д. Глюкокортикоиды // М: Регистр лекарственных средств России РЛС, 2021. URL: <https://www.rlsnet.ru/library/articles/dermatologiya/glyukokortikoidy-42> (дата обращения: 01.12.2025).
14. Овчаренко Е. Н., Жадько С. И., Колбасин П. Н., Никольская В. А. Влияние сплавов металлов ортопедических конструкций на процессы свободнорадикального окисления в ротовой жидкости // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2014. № 3 (47). С. 45–48.
15. Сарф Е. А., Бельская Л. В. Оценка уровня психоэмоционального стресса у обучающихся с использованием биохимического анализа слюны // Science for Education Today. 2023. Вып. 13, № 4. С. 218–240. DOI 10.15293/2658-6762.2304.10.
16. Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) // НОВОМЕД. URL: <https://novomed61.ru/service/analizyi/oczenka-funkczii-endokrinnoj-sistemyi/steroidnyij-profil-v-slyune-testosteron-degidroepiandrosteron-androste> (дата обращения: 01.12.2025).
17. Фролова Ю. В. Малоновый диальдегид как биологический маркер окислительного стресса при сахарном диабете // Вопросы питания. 2018. №5 приложение. С. 47. DOI 10.24411/0042-8833-2018-00015.

Поступила в редакцию: 14.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Антропова А. А., Фертикова Н. С., 2026.